

SARF ILMI VA UNI O'RGANISH MASALASI

Usmonova Robiya Ravshanbek qizi

Yangi Asr Universiteti Tarix (SH.M.M) 3-kurs

r3416547@gmail.com

+998946838837

Yuldashev B.K.

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15379749>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Arab tili grammatikasining muhim bo'g'inlaridan bo'lgan Nahv va Sarf bo'limlarini bir biridan, vazifalariga ko'ra tushunarli tarzda ajratib olasiz. Sarfning asosiy tushunchalari, so'zlarning vazinlarga muvofiq o'zgarishi va ularning ma'no kasb etishdagi o'rni haqida fikr yuritilgan. Sarfning Nahvdan farqli jihatlar ochilib berilib, ularning bir shakli bilan, ikkinchi shaklining o'zaro bog'liqligi qayd etiladi. Maqolada sarf ilmi tushintirib o'tilib, arab tilidagi matnlarni to'g'ri tushunish va ularni tarjima qilishdagi muhim ahamiyati ko'rsatilgan va yana shuni aytib o'tish kerakki arab tili grammatikasida birgina harakat bilan ma'no butunlay o'zgarib ketishi mumkin. Shunday ekan qoidalar tushunarli tilda bayon qilingan bo'lib, ushbu maqola o'quvchilar uchun qulay va samaralidir.

Kalit so'zlar: Arab tili, grammatika, nahv, tasrif, ilm, i'rob, kalimalar, tafsir, lug'at.

Abstract: In this article, you will clearly distinguish the important sections of Arabic grammar, Nahw and Sarf, from each other and according to their functions. The main concepts of Sarf, the change of words according to the weights and their role in acquiring meaning are discussed. The aspects of Sarf that are different from Nahw are revealed, and the relationship between one form and the other is noted. The article explains the science of Sarf, shows its important importance in correctly understanding and translating Arabic texts, and it should also be noted that in Arabic grammar, the meaning can change completely with just one action. Therefore, the rules are explained in an understandable language, making this article convenient and effective for readers.

Keywords: Arabic language, grammar, nahw, tasrif, science, i'rab, words, tafsir, dictionary.

Аннотация: В этой статье вы четко разграничите важные части арабской грамматики, нахв и сарф, в соответствии с их функциями. Обсуждаются основные концепции употребления, изменения слов в зависимости от их значения и их роль в приобретении значения. Объясняются аспекты использования, отличающиеся от грамматики, и отмечается связь между одной формой и другой. В статье объясняется наука сарф, показывается ее важность для правильного понимания и перевода арабских текстов, а также следует отметить, что в арабской грамматике одно движение может полностью изменить смысл. Поэтому правила изложены понятным языком, что делает данную статью удобной и эффективной для читателей.

Ключевые слова: арабский язык, грамматика, язык, толкование, наука, интерпретация, слова, толкование, словарь.

Avvalo arab tili sohasiga kirib kelar ekanmiz, Nahv va Sarf bo'limlari bilan batafsil o'rganib chiqamiz. Nahv ilmi kalimalarning oxirini qanday I'roblanishligini o'rganuchi, o'rgatuvchi ilmdir. Aslida I'rob nima?

Abu Fath Nasriddin Almutarriziy o'zining Al-Misbah kitobida shunday deydi:

الإعراب: أن يَخْتَلِفَ آخِرُ الْكَلِمَةِ ¹

Arab tilida I'rob (grammatik kelishik) sababli so'zlarning oxiri (ya'ni so'z oxiridagi harakatlar yoki harflar) ni o'zgarishi.

Ya'ni: I'rob bu so'zlarning oxiridagi harakatlar o'zgarishi, gapning oxiri qanday kelishig bilan yoki harflar bilan tugallanishi, bosh kelishigidami?, qaratqich kelishigidami?, tushum kelishigidami? Mana shularni ifodalab beruvchi bo'lak-I'robdir.

Bunga misol qilib shuni aytish joizki Abu al-Asvad Dualiy va uning qizi o'rtasidagi mashhur suhbat nahv ilmining paydo bo'lishiga sabab bo'lgan voqealardan biridir. Bu suhbat quyidagicha: Abu Asvad Dualiyning qizi unga "Ey otajon, kun bunchalar issiq!", (مَا أَشَدَّ الْحَرِّ) dedi (Bu jumla grammatik jihatdan xato hisoblanib, aslida esa " eng issiq narsa nima?", degan savol ma'nosidagi gapdir). Shunda otasi qiziga "Agar boshingni tepasida quyosh, oyog'ing ostida jazirama issiq bo'lsa, bundanda issiq narsa bo'lmaydi", - deydi. Qiz esa kunning issiq ekanligidan taajjublanganligini aytgan edi, otasi unga "unday bo'lsa (مَا أَشَدَّ الْحَرِّ!) (Bunchalar issiq!) degin"- dedi va Abu Asvad qizining so'zlaridagi bu xatolardan ta'sirlanib, Arab tili grammatikasini ishlab chiqqan.²

Birgina kalimani oxirgi i'robining o'zgarishi, gapning ma'nosini va vazifasini butunlay o'zgarib ketishiga sabab bo'ladi. Shu voqeadan so'ng u arab tili qoidalarini, kalimalarning oxiri qanday I'roblanishi bo'yicha grammatik qoidalar tuzib chiqishga bel bog'lagan. Nahv ilmining maqsadi va vazifasini qisman bo'lsada bilib oldik. Shunday ekan Sarf ilmining vazifasi nimalardan iborat?

Sarf ilmi Nahv ilmidan bir ozgina farq qiladi, Sarf filmi kalimalarning oxiridagi o'zgarishlarni emas balki boshqa tomonlama o'zgarishlarni o'z ichiga oladi.

Ya'ni: Bir asosiy ildizdan turli grammatik va semantik (o'zgarish) maqsadlarga xizmat qiluvchi shakillar hosil qilish jarayonini o'rganadi. Sarf ilmi arab tilidagi kalimalarning harakati va sukunlari, harflar soni va tartibi asosida tuzilishini belgilaydi, bu orqali Nahv(I'rob) ilmidan ajralib turadi, biroq ayrim jihatlarida u bilan bog'liqdir. Nahvdan Sarf ilmni ajratib olgan olim quyidagi:

Maziniy- Abu Usmon Bakir ibn Muhammad Maziniy Basrada tug'ilib o'sgan. Abu Ubayda, Abu Zayd, al-Axfashlardan tahsil olgan. Maziniyning Nahvga oid ko'pgina asarlari ichida eng ahamiyatlisi "At-tasrif" (التصريف) – fellarning tuslanish kitobidir. Mazkur asar Sibavayhiyning "al-Kitab" idagi fe'llarning tuslanishiga oid bobidan farqli ravishda muommalarni o'rgandi. Maziniy tasrif, ya'ni fe'llarning tuslanishini nahv ilmidan ajratib olib, sarf ilmiga asos soldi. Abu Ali Forisiy va Ibn Jinniy kabi keying olimlar uning yo'lini tutdilar.

Ibn Jinniy Maziniyning mazkur asariga sharh yozib, uni "al-Musannaf" (المصنف) deb atalgan.³

Lekin xozirgi kunga kelib Maziniyning kitoblari bizgacha yetib kelmagan.

Sarf ilmi bo'yicha Abu Ziyod Muhammad ibn Said Buxoriyyu o'zining (مَتْنُ الْبِنَاءِ وَالْأَسَاسِ فِي) "Matnul binai va asasi fi ilmi at-tasrif" kitobida sarf ilmiga bog'liq ikki qator baytini keltirib o'tgan.

جَمَعَتْهَا بَيْتَيْنِي:

عَشْرَةَ فَاغْرَقَنَّ الْمَبَادِي إِنْ
فَقَمَّرَهُ خُدُنٌ وَمَوْضُوعًا حَدًّا

¹ Abu Fath Nasriddin Almutarriziy " المصباح "

² M.Nosirova. Tilshunoslik bilimlar tarixi. 23.b.T.2019y.

³ Malika Nosirova. Tilshunoslik Bilimlar Tarixi. 45b. 2019y.

اعْتَمِدْ⁴ وَفَضِّلْ وَنِسْبَةَ اسْمٍ اسْتَمِدَّ وَوَضَعَ مَسَائِلَ حُكْمٍ

*Asoslar 10 tadir sen aynan buni bilgin Chegara va mazmunla mevasin totgin,
Hukm-u masalalar, nizomdan madad olgin Ism-u nisbat, fazlga suyanib, yordam olgin.*

Sharh: Bu baytda arab tilshunosligidagi sarf ilmiga oid 10 ta sosiy unsur she'riy shaklda ifodalangan. Bu 10 unsur har bir ilmda bo'lishi kerak bo'lgan boshlang'ich tushunchalardir. Har qanday ilm, jumladan sarf ilmni ham 10 ta boshlang'ich asosiy jihati bor. Ularni bilish-ilmga kirishning birinchi bosqichidir.

1. Ta'rif (حد), 2. Mavzu (موضوع), 3. Samara (ثمرة), 4. Hukm (حكم), 5. Masalalar (مسائل), 6. Nisbat (نسبة), 7. Fazilat (فضل), 8. Manbasi (استمداد), 9. Asoschisi (واضع), 10. Ilm nomi (اسم).

Chegara-ilmning Ta'rifi: Sarf ilmi so'zlarning shakli va tuzilmasi bilan bog'liq

bo'lgan o'zgarishlarni o'rganuvchi fandır. Bu ilmda o'rganiladigan asosiy mavzular: mujarrad va mazid, i'lol, ibdal, qalb, hazf, ishtiyoq kabi tushunchalar

o'ganiladi. Ushbu bayt sarf ilmi o'rganmoqchi bo'lgan kishi uchun esda saqlashga yengil, lekin mazmunan chuqur she'rdir. U orqali siz sarf ilmining nima ekanligini, nima uchun kerakligini, qayerdan olinganini, nimalarni o'rganishini va bu ilmining qanday foyda berishini umumiy tarzda tushinib olasiz.

Ushbu ikki qator bayitga tafsilot berib Ibn Hojib shunday degan:

قال ابن الحاجب: "علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب"

Bu ilm (Sarf ilmi) I'robga ta'luqli bo'lmagan, so'z tuzilishining holatlarini bilish imkonini beruvchi, asoslarni o'rgatuvchi, o'rganuvchi ilmdir.

Ibn Hojib so'zlaridan ko'rinib turibdiki Sarf ilmi Nahv ilmidagi so'zlarni oxirgi I'roblariga ta'luqli bo'lmagan ilmdir, Sarf ilmi shunday bir ilmki so'zlarni tuzilish holatlarini bilishga yordam beradi.

فقوله ((علم بأصول)). أي: قواعد علم التصريف.

و الحروف عدد و والسكانات الحركات حيث من العربية الكلمات هيئات بها يعرف: أي. الكلم أبنية أحوال بها يعرف: وقوله الترتيب⁵

U shunday dedi: ((Aslga oid bilim)) ya'ni: Tasrif ilmining qoidalaridur

Ya'ni: so'zlarining shakllari harakatlari va sukunlari, harflar soni va tartib nuqtai nazaridan qanday bo'lishini aniqlashga xizmat qiladi.

Va ya'na: Arab Jome'u Durus kitobida shunday deyiladi.

الافعال تصريف

و: تغييرها: الرياح، أي تصريف منه التعيير، و: لغة التصريف

ذلك، شبه و ابدال و وإعلال و صحّة، و زيادة أصالة من لأحرفها وبما، الكلمة بنية بأحكام العلم هو: واصطلاحا

Tasrif ilmi lug'aviy jihatdan "O'zgarish" degan ma'noni beradi. Misol uchun: "Shamollarning o'zgarishi" degan iboradagi kabi. Ilmiy istilohda esa, tasrif- bu so'z shaklining tuzilishiga oid hukmlar bilan shug'illanuvchu ilm bo'lib, unda so'zning harflar asli (ya'ni ildiz harflar) mi yoki qo'shimchami, sog'lom (ya'ni o'zgaraydiganmi yoki o'zgaruvchi) mi (harflarning almashtirilishi, tushirilishi, o'zgarishi kabi holatlar) ekanligi o'rganiladi.

Sarf ilmi Nahv ilmidan ajratiladi, chunki tasrif ilmi so'zlarning bosh va o'rta qisimlarini o'rganadi.

⁴ 1.b. "متن البناء و الأساس في علم التصريف" Abu Ziyod Muhammad ibn Said Buhayriyyun

⁵ 1.b. "متن البناء و الأساس في علم التصريف" Abu Ziyod Muhammad ibn Said Buhayriyyun

⁶ 188.b. "جامع الدروس العربية" Mustafu G'alayoyini

Nahv ilmi bo'lsa so'zlarning oxirgi qismini i'rob ba Bino jihatidan tadqiq qiladi. Ba'zan Tasrif va Nahv o'zaro bog'liq bo'lishi mumkin, lekin bu bog'liqlik i'rob va binonuqtai nazaridan emas, balki idg'om yoki ikki sukunli harflardan birini tushirish kabi jihatidan bo'ladi.

Zanjoni aytadiki:

قال الزنجاني: (هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعانٍ مقصودة لا تحصل إلا بها) وهذا الحد العملي التطبيقي.⁷

Bu bitta asldan, turli ma'no ifodalash uchun zarur bo'lgan turli shakillarni hosil qilishdir va bu (الحد) Had amaliy va tatbiqiy darajadir (yoki chegaradir).

Va uning aytishi o'yicha "o'zgarish bir asldan bo'ladi" Ya'ni: Har bir asillik o'zgarishlikka qodirdir, Basraliklarning mazhabiga ko'ra hosilaviy so'zlarning asosi bo'lgan masdarni ham unga nisbatan yasalgan ismni ham, ikkilik va ko'plikdagi ismni ham, kichraytirib yasaladigan ismni ham o'z ichiga oladi, bu barchasi "asl bitta" degan so'z ichiga kiradi.

Ya'ni: Asl bitta so'z o'zgarishlikka qodir va undan ikkilik, ko'plik, kichraytirib yasaladigan ismlar yasaladi.

وقوله: إلى أمثلة مختلفة لمعانٍ مقصودة

مثل: ((ضَرْبٍ)) هذا مصدر يشتق منه الماضي، فتقول ((ضَرْبٍ)) و المضارع ((يَضْرِبُ)) و المر ((اضْرِبْ)) و اسم الفاعل ((ضَارِبٌ)) و اسم المفعول ((مَضْرُوبٌ)) إلى غير ذلك من المشتقات، و المصدر أصل إليها له معنى، فالماضي غير المضارع، و المضارع غير الأمر، و الأمر غير اسم فاعل، و اسم الفاعل غير اسم المفعول، وإلخ...⁸

Va uning aytishi bo'yicha: Turli maqsadli manolar uchun, ya'ni biz o'zimizdan qo'shimcha qilib, bir so'zni biron bir qolipga sola olmaymiz, qolipga solgan taqdirimizda ham undan biron bir mano anglatishi zarur.

Misol uchun: Urmoq (ضَرْبٌ) bu masdar undan moziy olinadi, muzore', يَضْرِبُ moziy, ضرب amr, مضارب ismi foil, مضروب ismi maful...

Shuningdek boshqa ishtiyoq (hosilaviy) so'zlar. Masdar asl bir so'zdir va aytib o'tilgan misllarning har biri alohida ma'noga ega; o'tgan zamon hozirgi zamondan farq qiladi, hozirgi zamon buyruq shaklidan farq qiladi, buyruq shakli, ismi foildan farq qiladi, ismi foil, ismi mafuldan farq qiladi va hakazo...

وقوله: (لا تحصل إلا بها)

يعني: لا تحصل المعاني لا بهذه الأمثلة المتنوعة.

Va uni so'zi boyicha: U faqat shu bn hosil b'ladi.

Ya'ni: "Ma'nolar faqat shu turli misollar bilan hosil bo'ladi". Boshqachasiga bo'lmaydi, yuqorida aytib o'tganimizday bir asliy kalimani ishtiyoq qilar ekanmiz undan ko'zlangan ma'no kelib chiqishi kerak.

قال ابن مالك في مقدمة (إيجاز التعريف في علم التصريف)

Ibn Molik (Ijoza ta'ri fi ilm tasrif) kitobi muqaddimasida shunday deydi.

"فإن التصريف علم تتشوف إليه الهمام العلية، و يتوقف عليه و ضوح الحكم العربية، و يفتح من أبواب النحو ما كان مقفلاً، و يفصل من أصوله ما كان مجملاً."

Shunday qilib tasrif ilmi yuksak himmat egalari intiladigan ilm bo'lib arobiy hukmlarining ravshanligi unga bog'liqdir, ilgari berk bo'lgan nahv eshiklarini ochadi va mujmal bo'lgan asoslarini tafsiloti bilan bayon qiladi.

Aslida muammo nimadan iborat edi? Muammo shundan iborat ediki biz Sarf va Nahv ilmlarini vazifalariga ko'ra bir biridan ajrata olmasligimizda. Nahv ilmi so'zlarning oxirgi i'roblarini o'rgansa Sarf ilmi esa asl bir so'zdan ishtiyoq qilinib, turli ma'nodagi so'zlarni

⁷ 1.b. "متن البناء و الأساس في علم التصريف" Abu Ziyod Muhammad ibn Said Buhayriyyu

⁸ 2.b. "متن البناء و الأساس في علم التصريف" Abu Ziyod Muhammad ibn Said Buhayriyyu

shakllanishi, ikkilik, ko'plik, kichraytirib ishlatilishi va ularni vazinlarga solib, asl bir so'zdan turli (maqsadli) ma'nodagi kalimalarning paydo bo'lishi edi. Biz bu muammoni qisman bo'lsada bartaraf qilib, Nahv va Sarf ilmlarini vazifalariga ko'ra ajratib oldik.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, *Sarf ilmi arab tili grammatikasining asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, so'zlarning morfologik o'zgarishlarini, so'z yasalishi va shakllanish qonuniyatlarini o'rganadi. Ushbu ilm arab tilshunosligi, ayniqsa, Qur'on tilini to'g'ri tushunish va sharhlash, hadislarni anglash hamda adabiyot va she'riyatni o'zlashtirish uchun muhim ahamiyatga ega. Maqolada sarf ilmining asosiy nazariy jihatlarini va ularga asoslangan klassik asarlar tahlil qilinadi.* Sarf ilmi arab tilining eng muhim va zaruriy sohalaridan biri hisoblanadi. Sarf ilmida so'zlarning shakllanishi, o'zgarishi, ishtiyoqi hamda tovush o'zgarishlari kabi murakkab jarayonlar o'rganiladi. Ayniqsa, iboralar va harakatlarning to'g'ri qo'llanilishi orqali matn mazmunini chuqur anglashda sarf ilmining ahamiyati o'rganilib chiqiladi. Bugungi kunda arab tilini o'rganish jarayonida sarf ilmi yetarli darajada o'zlashtirilmayotgani kuzatilmoqda. Bu esa Qur'on va sunnat matnlarini to'g'ri tushunishda, arab tilidagi adabiy va ilmiy manbalarni tahlil qilishda muammo tug'dirmoqda. Shuningdek, nahv ilmi bilan farqlanishi yoki ba'zan chalkash tushunilishi ham o'quvchilar orasida Sarf va Nahv ilmini bir biridan ajrata olmaganli uchun ba'zi o'rinlarda noaniqliklarga sabab bo'lmoqda. Mazkur muammoning yechimi sifatida ushbu maqolada sarf ilmiga alohida e'tibor qaratildi, uni amaliy misollar bilan o'rganilib chiqildi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Ziyod Muhammad ibn Said Buhayriyyu. "متن البناء و الأساس في علم التصريف" – Livan, 2011.
2. Abu Fath Nosiruddin Almutarriziy. "المصباح" – Livan: Resalah Nashiryoti, 2011.
3. Mustafu G'alayoyini. "جامع الدروس العربية" – Livan: Resalah Nashiryoti, 2010.
4. Mamatoxonova, Sh va M, Mirziyotov. "Arab Filologiyasiga Kirish" – Toshkent, 2010.
5. Nosirova, M. "Tilshunoslik Bilimlar Tarixi" – Toshkent: Navzo'z Nashiryoti, 2019.
6. S, Usmonov. "Umumiy Tilshunoslik" – Toshkent: O'qituvchi Nashiryoti, 1972.